

Plumbum metallicum

Ana Teresa Dreux Marinni¹

Resumo

O chumbo está presente em todos os organismos animais. Esta constância parece excluir que se trate de efeito do acaso ou de dejetos químicos. Os efeitos fisiológicos, no entanto, são até hoje desconhecidos, e somente os homeopatas fizeram pela patogenesia estudo sobre este elemento, que parece estar em estreita relação com o enxofre.

Este artigo, cuja tradução é a parte do livro do Dr. Hodiamont, aborda a toxicologia do referido metal, suas fontes de intoxicação e ação geral sobre o organismo, nas diferentes partes do sistema, tais como o aparelho circulatório, o sistema nervoso, a mentalidade e as modalidades de agravamento e melhora.

O chumbo é um metal pesado, bastante mole, pouco dúctil e pouco tenaz, muito maleável. Sua densidade é de 11,34 e seu peso atômico de 207,2. Ele funde a 327° e seu ponto de ebulição é 1700°.

Ele só é verdadeiramente dissolvido no ácido nítrico, que o transforma em nitrato.

Nas suas combinações químicas ele se mostra bi ou tetravalente. Esta bivalência lhe permite combinar diretamente com o enxofre e o oxigênio, que são também bivalentes. É o seu poder de combinação com o enxofre que lhe dá a propriedade de modifi-

car e de deslocar as substâncias sulfuradas do organismo.

Por outro lado, os sais oxigenados do chumbo têm fortes analogias químicas com os sais de bário. É esta analogia que nos faz compreender que os sintomas de plumbum serão parecidos em alguns aspectos com os de baryta, todos dois remédios de esclerose.

Fisiologia

O chumbo está presente em todos os organismos animais. Esta constância parece excluir que se trate de efeito do acaso ou de dejetos químicos. O sangue humano contém traços ponderáveis que podem chegar a 0,0042 gramas por litro. Os efeitos fisiológicos são até agora totalmente desconhecidos. Somente os homeopatas fizeram com a patogenesia estudos sobre o assunto. O chumbo está presente no corpo em doses infinitesimais.

No nosso parecer, a ação fisiológica do chumbo no corpo está em estreita relação com a do enxofre. O íon plumbum liga-se ao íon sulphur pelo seu poder de formação de sulfetos. Quando a dose fisiológica do chumbo aumenta no organismo e torna-se tóxica, assistimos a uma precipitação tanto do enxofre mineral quanto do enxofre orgânico do sangue e músculos.

A anemia de plumbum, a destruição dos glóbulos vermelhos provocada por ele, se faz por sua ação sobre o enxofre sangüíneo e sobre o enxofre dos glóbulos. A tez acinzentada de plumbum é uma verdadeira precipitação de sulfeto de chumbo na queratina cutânea, esta contendo uma forte proporção de enxofre.

Do ponto de vista sintomatológico, vemos ainda que plumbum é o oposto de sulphur. É friorento, falta-lhe calor interno, agrava-se

Trabalho apresentado no I Congresso Brasileiro de Medicina Vibracional (Maio de 1992).

Tradução de "Homeopathie et Physiologie", Hodiamont G.

¹Livre Docente de Clínica Médica Homeopática da UNI-RIO; 2° Vice-Presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil (IHB); Coordenadora do Curso de Formação de Especialistas em Homeopatia do IHB.

pelo frio e apresenta espasmos e constipação espasmódica. Sulphur tem sempre calor, agrava-se pelo calor, apresenta relaxamento e atonia, e também diarreia atônica.

Podemos quase dizer que plumbum é o contrário de sulphur. O poder do chumbo de precipitar o enxofre, aí se combinando em sulfureto de chumbo insolúvel, parece corroborar esta tese.

Toxicologia

É bem conhecida, pelo estudo dos sintomas dos que o manipulam: os pintores, os tipógrafos, os trabalhadores das minas de chumbo, e nas usinas de tratamento pelo estudo da intoxicação acidental ou voluntária pelos sais de chumbo. Mas é a intoxicação crônica a mais apropriada a nos fazer compreender os efeitos do plumbum. Provoca uma salivação abundante como todos os metais tóxicos, e um gosto metálico adocicado na boca, pois os sais de chumbo têm um sabor adocicado, o que permitiu antigamente de utilizá-los como veneno; as gengivas se ulceram e apresentam no bordo alveolar um colorido ardósia, combinando-se com o enxofre do tártaro dentário para formar um sulfeto de chumbo de cor cinza-preto e conferir esta cor de ardósia às gengivas.

O hálito é fétido, há anorexia. A fórmula sangüínea se modifica: há anemia, modificação dos glóbulos vermelhos, e aumento dos leucócitos e basófilos. O doente fica emagrecido, pálido, constipado. A pele fica amarelo-terrosa; o sistema cardiovascular é atingido pela vasoconstrição permanente das artérias, daí a hipertensão e perturbações cardíacas variadas. A musculatura lisa do intestino é atingida, donde cólicas e espasmos intestinais violentos, constipação espasmódica tenaz; o sistema nervoso é atingido: há distúrbios motores, tremores, paresias, depois paralisias dos músculos extensores, sobretudo nos braços. Há perturbações motoras sensitivas e sensoriais, dores artrálgicas, nefrite. O chumbo ataca o fígado e os rins, e se encontrando nos pêlos.

Intoxicação acidental: pode ser provocada por leite fermentado em recipientes de estanho, que contém uma certa percentagem

de chumbo; mulheres que usam cosméticos contendo sais de chumbo; vinagre que esteve em contato com recipientes vidrados com esmalte rico em chumbo, e certas latas de conserva soldadas com solda de chumbo. Aqui se vai antidotar com o enxofre: administração de sulfato de magnésio ou sulfato de sódio, que tornam insolúveis o chumbo absorvido por formação de sulfeto de chumbo.

A ação geral do chumbo pode ser resumida em dois períodos fundamentais:

- um primeiro período estênico de excitação de contração e espasmos;
- um segundo período astênico ou tóxico, de esclerose, de atrofia e de paralisia.

Sistema muscular

Vimos que o chumbo precipita o enxofre das proteínas musculares. Logo uma ação primordial será sobre os músculos. Esta ação se mistura com a atividade do chumbo sobre o sistema nervoso, porém o sistema muscular apresenta uma sintomatologia dominante.

Veremos aqui nitidamente a evolução dos dois períodos fundamentais de plumbum. Todo o sistema muscular liso e estriado vai sofrer a influência: os músculos dos membros, da matriz, das vísceras intestinais ou da túnica muscular própria dos vasos, das artérias e até do coração. Primeiro, as câibras e as contrações se manifestarão em todo o seu esplendor. Mais tarde, na instalação do 2º período, assistimos à dissolução muscular geral do indivíduo. Este fica extremamente emaciado, com atrofias, paresias, assim como a esclerose que acompanha este estado.

O primeiro período, o dos espasmos, se manifesta primeiro nas vísceras. No intestino, cólicas violentas, irradiando-se para todos os lados do abdômen com paroxismos atroz. O ventre fica duro e retraído e o doente tem a sensação do que uma corda lhe estrangula as alças intestinais e puxa-as para a coluna vertebral. Os músculos abdominais grandes e pequenos retos ficam contraídos, duros e dolorosos, e o ventre se retrai em canoa. Aparecem contrações no ânus, que fica espasmosado e parece puxa-

do para cima pela contratura dos elevadores do ânus.

Aparecem câibras de estômago muito violentas, indo até aos vômitos. O esôfago se contrai, o faringe pode também se contrair e conferir a sensação de bola nervosa. As dores de contratura são, em geral, violentas e paroxísticas. É a típica cólica saturnina. Neste estágio, o plumbum deve ser individualizado, pois fica muito próximo de cuprum.

A constipação se instala. O espasmo é tão contínuo, que há total parada das matérias fecais no intestino. Mas, pelas contrações, há tenesmo, logo, falsos desejos com vontade ineficaz de evacuar. Se ele consegue, isto lhe dá sensações de "cortadura" no umbigo, aumentam todas as suas contrações, logicamente suas dores, fazendo-o expulsar apenas pequenas bolas redondas, negras, insignificantes.

As fezes são negras, pois contêm resíduos de precipitações do enxofre pelo chumbo, o que produz sulfeto negro de chumbo. Tais dores e um semelhante estado podem se encontrar na hérnia estrangulada, na invaginação intestinal, na obstrução por bridas etc.

O espasmo pode se instalar no colo vesical. A emissão de urina escapa gota a gota ou o doente faz retenção. Pode haver tenesmo por espasmo dos músculos vesicais.

O espasmo pode atingir a musculatura uterina e provocar uma dismenorréia espasmódica com câibras violentas, durante as regras. A parte as regras atrasadas ou suprimidas pela anemia devido ao chumbo, há espasmo uterino intermitente que impede o escoamento do fluxo e o torna intermitente, acarretando este sintoma de alternância de eliminação de coágulos negros, com o escoamento de um líquido muito pouco colorido. O útero pode espasmosar durante a gravidez e não se dilatar o bastante para permitir o desenvolvimento do feto, donde a tendência ao aborto. As mulheres de plumbum têm uma tendência nítida ao aborto espontâneo. E se observou que as mulheres de minerais de chumbo abortam mais, como se absorvessem elas mesmo também o chumbo ou como se este agisse sobre a vitalidade do

embrião. Pode haver nas mulheres vaginismo e às vezes prolapso uterino, que tem uma tendência ao estrangulamento.

O sistema muscular estriado é rapidamente afetado. No primeiro período há tremores, com câibras. O tremor tem oscilações visíveis, o que pode fazer do chumbo um remédio da paralisia agitante ou da esclerose em placas. Às vezes o tremor é generalizado quanto ao movimento dos lábios, ao bater os dentes e ao balançar da cabeça.

As câibras se reencontram nos membros inferiores e se verá casos de atrofia muscular, dores violentas, notadamente ciática. Toda neurite verdadeira, isto é, que se acompanha de atrofia muscular e de dores caimbróides, leva-se a pensar em plumbum.

Mas a ação de plumbum é sobretudo intensa nos membros superiores. Após o período de câibras e tremores aparece o período de atrofia e a paralisia. O indivíduo não consegue mais levantar nada com a mão; o pianista não pode mais levantar o punho e os dedos etc. Os músculos extensores, sobretudo os das extremidades, são os mais atingidos. Isto evolui para a atrofia e a paralisia dos músculos extensores das mãos e dedos e se propaga subindo ao bíceps e ao deltóide. Pode-se mesmo observar paralisia das pálpebras, mas nunca dos músculos da face. Quanto aos braços, a retração dos flexores antagonistas lembra o aspecto da paralisia radial, para a qual o plumbum se revelou às vezes um remédio remarcável.

Os músculos do laringe podem também sofrer espasmos e pode haver crises de rouquidão ou laringite. Os músculos dos brônquios também vão sofrer e poderemos ver também crises de rouquidão ou laringite. Nos músculos dos brônquios o espasmo dará a asma crônica dos saturninos, com caquexia ou hipertensão, e geralmente os outros sintomas do remédio acompanharão esta asma, e individualizando o remédio.

Pode aparecer alternância da crise de dispnéia paroxística com crises dolorosas abdominais ou cardíacas.

Sistema circulatório

A ação do chumbo se manifesta remarcavelmente também sobre a musculatura lisa

das artérias. Ela se contrai, entra em espasmo e provoca hipertensão. Ainda mais que o parênquima renal estará atingido e uma nefrite aparecerá, sendo outra causa hipertensiva. Esta hipertensão é forte e durável. Ao longo, as artérias se esclerosam.

É o segundo estágio: a túnica muscular acaba por não mais se relaxar, por consequência da esclerose, lógico que pela perda, da elasticidade das fibras elásticas dos vasos, e estes se dilatando será para formar um neurisma. O pulso fica como um "fio de ferro", não depressível, pequeno e duro. Este hipertenso pelo plumbum será freqüentemente magro, e pele seca, com a tez plúmbea, sendo seu emagrecimento devido à ação do chumbo sobre a queratina cutânea e a consequente dissolução muscular do indivíduo. Ele terá uma aparência anêmica, o que não o fará pensar, à primeira vista, que é hipertenso. Tais tensões são, aliás, dificilmente redutíveis, pois nada pode regenerar um tecido arterial destruído. O remédio só servirá para impedir uma evolução progressiva e a diminuir alguns sintomas incômodos. Deverá ser administrado de uma maneira intermitente.

O coração, forçando contra esses vasos espasmosados e esse rim esclerosado, hipertrofia-se no começo para se relaxar mais tarde quando se tornar fatigado, intoxicado ele pela ação do chumbo nas suas proteínas musculares. Aparece o galope, depois sopros cardíacos, aceleração reacional ou desaceleração por uma espécie de espasmo muscular que diminui a diástole, e com uma provável instalação do pulso lento. Todo esse processo sintomático acompanhar-se-á evidentemente de violentas palpitações, de dores espásticas precordiais, e a consequente instalação da miocardite.

A tudo isto se acrescenta a anemia própria do remédio. O chumbo destrói os glóbulos vermelhos, precipita o enxofre do sangue e provoca anemia, assim como o zinco e o cobre, mas que por outras razões pode provocar dores na região esplênica, pois tem ação destrutiva sobre os órgãos hematopoiéticos e sobre o baço.

Essa anemia acarreta frilosidade. Reencontramo-la em arsenicum, nos kali, ferrum

etc. (todos anêmicos). A falta de oxidações que resulta da anemia diminui o calor do indivíduo. Logo, este hipertenso é anêmico e friorento, o que à primeira vista parece paradoxal.

Sistema nervoso

O chumbo atinge o neuraxe e também os cornos anteriores e posteriores da medula. Age aqui como todos os metais pesados tóxicos, precipitando as albuminas das células nervosas. O mercúrio parece agir por um mecanismo análogo, e estes dois metais pesados têm numerosos sintomas em comum no que concerne ao neuraxe. Aparecerão vários sintomas motores que se acrescentarão aos distúrbios motores por conta dos músculos atingidos. O chumbo cria assim distúrbios nervosos por atingir os núcleos sensitivos do neuraxe e mesmo dos gânglios dos plexos abdominais do sistema nervoso autônomo.

As câibras tão violentas do abdômen só são possíveis porque estes centros estão atingidos pelo tóxico. Todas as afecções nervosas sensitivas ou motoras podem logo "pedir" chumbo quando o conjunto de sintomas assim o exigir.

As paralisias são sensitivo-motoras. O chumbo diminui a velocidade de condução do nervo, qual seja, a rapidez dos reflexos, que em alguns casos às vezes são mesmo abolidos, donde sua utilidade possível quando há freqüentemente abolição dos reflexos.

Pode haver, após um estágio de hiperestesia, um outro estágio, de anestesia e de adormecimento. Se o indivíduo é espetado, a resposta reflexa é lenta ou ausente, apresentando zonas de anestesia. Isto faz do chumbo um remédio para certas polineurites, podendo-se encontrar indivíduos que ficam no primeiro estágio - o da hiperestesia. Tais indivíduos provocam neurites dolorosas, com atrofia concomitante no domínio do nervo afetado. O que vemos para a ciática deste tipo é o que se reencontra nos nervos do plexo braquial. Sem chegar forçosamente à paralisia, podemos observar neurites braquiais atrozmente dolorosas, com atrofia muscular de todos os músculos das espá-

duas do braço e do antebraço inervadas por este nervo. Aliás, toda neurite verdadeira se acompanha aliás de atrofia, e toda dor nevrálgica, muitas vezes insensatamente denominada neurite, não o é quando não há atrofia concomitante. Assim, toda neurite acompanhada desta atrofia pode eventualmente se beneficiar do plumbum homeopático, mas este benefício será permanente se o conjunto dos sintomas do remédio estiver presente.

A ação nervosa do chumbo às vezes se caracteriza ainda pela aparição de dores de caráter nevrálgico, igualmente mais localizadas nas regiões articulares. São as "artralgias saturnianas". Observamos um fenômeno análogo em cumprum, que tem tantos sintomas comuns com plumbum, notadamente as câibras musculares e mais este gênero de dores periarticulares. Parece que são os ligamentos, e principalmente os tendões dos músculos, que se inserem nas regiões articulares e que se tornam assim dolorosas, e isso por causa da tensão à qual são submetidas pelas câibras musculares deste remédio. Estas artralgias, que foram tanto em cumprum como em plumbum confundidas com seu reumatismo, aparecem, às vezes, como dores fulgurantes, fazendo pensar nas dores fulgurantes, do tabes. Elas são constrictivas ou fulgurantes, o que mostra bem seu caráter espasmódico. Elas se agravam à noite e pelo movimento, melhoradas pela pressão forte intermitentes ou periódicas.

A ação do chumbo sobre estas dores artrálgicas era conhecida dos antigos clínicos. Empregavam soluções de subacetato de chumbo sob nome de "água branca", água de Goulard, licor de Burow, extrato de saturno etc. Nas dores articulares, entorses e traumatismos fechados. O empirismo encontra a lei de similitude, sem querer.

Mentalidade

Um tal sujeito é um intoxicado e um enfraquecido do sistema nervoso. Existe lerdeza de todas as funções nervosas e se encontra por aí com zincum. Tem dificuldades de aprender, de fazer um trabalho mental, a memória é ruim, a insônia aparece. Plum-

bum tem a lentidão de zincum, mas não tem nem a incompreensão nem a "imbecilidade mental" deste último. Mas é sobretudo a tristeza, o temor, o medo, desencorajamento e o desgosto da vida que o dominam, um pouco como mercurius, que lhe é tão próximo por sua ação nervosa, assim como por sua composição molecular, seu peso atômico elevado etc.

A tendência aos temores, aos espasmos, à melancolia do remédio pode ocasionalmente fazer do plumbum um remédio de crises de histeria. Mas é preciso que outros sintomas do remédio estejam presentes: espasmos, constipação, friosidade, hipertensão por esclerose etc.

Órgãos sensoriais: o ouvido e a visão são atingidos pela ação do chumbo. A esclerose pode atingir o nervo auditivo. A câibra atinge o músculo do martelo; aparecem zumbidos tinitus, sensação de picada e esgarçamento na orelha interna. Os olhos, órgãos nervosos por excelência, ficam profundamente atingidos e podem apresentar múltiplas lesões. Isto se entende quando se pensa na hipertensão, na anemia do remédio, afecção que atinge sempre o olho, por suas repercussões circulatórias aos quais o olho é tão sensível.

O chumbo toca também a musculatura intrínseca e extrínseca do olho, como a todos os músculos do corpo. Pode haver espasmo das pálpebras, espasmo do esfíncter da íris e conseqüentemente miose, tremor muscular, nistagmus, tics, blefaroespasmos e dores de acomodação. Enfim, a atrofia e a paralisia poderão atingir os músculos extrínsecos do olho, com aparecimento de estrabismo e ptose.

A hipertensão ou o brightismo do sujeito poderão provocar retinite albuminúrica. A esclerose geral do indivíduo atingirá as membranas profundas do olho; nevrálgias ciliares apresentar-se-ão; poderá haver glaucoma com sensação de esgarçamento noturno dos ossos da frente, dor pressiva e sensação de que o globo ocular está aumentando. Enfim, a atrofia poderá sobrevir, conduzindo à cegueira. Viu-se os intoxicados pelo chumbo fazerem irite com supuração intra-ocular e hipopion: o sangue anemiado de tais indivíduos não resiste às infecções e

o olho é um ponto de fixação das toxinas análogas do chumbo.

Encefalopatias saturnianas

A ação nervosa do chumbo não se limita aí. É capaz de atingir o próprio cérebro e provocar tais encefalopatias. As principais formas são o delírio e as convulsões.

As manifestações delirantes podem explorar bruscamente como nas solanáceas: Belladonna, Hyosciamus etc.

Após um período de insônias e cefaléias há vertigens, distúrbios visuais, diplopia, amaurose. Aparecem então espasmos variados e dificuldade de deglutição, os quais são acompanhados dos outros sintomas gerais do remédio: cólicas, constipações, albuminúria. Enfim, nem o delírio, ou seja, o delírio furioso propriamente dito, em que há intermitência no curso do qual ele vê alguém na frente ou atrás do seu leito. Durante as intermitências de calma, ele resmunga sozinho ou recupera sua lucidez. Pode tornar-se um delírio persecutório. Tem medo de ser assassinado. É, na ocasião, um remédio de paranóia.

A forma convulsiva toma o aspecto típico da crise de epilepsia. É notável observar que muitos metais, sobretudo o zinco, o cobre e o chumbo, são remédios de epilepsia e convulsões.

A crise epilética de chumbo é particularmente convulsivante, às vezes mesmo tetaniforme. Ela termina seja por um período de inconsciência tranqüila, seja por um período delirante que toma o caráter acima descrito. Ver os sintomas gerais.

As intoxicações pelo chumbo propriamente dito são atualmente muito raras. São antidotadas pelo enxofre em doses ponderáveis, ou por remédios análogos como a platina, alumina, stanum etc. Mas o plumbum melhorará os casos onde os indivíduos apresentam um conjunto de sintomas que aparecem como se o indivíduo tivesse absorvido uma dose tóxica de chumbo.

A lei da semelhança contínua é imutável e veremos indivíduos considerar o plumbum como remédio quando são intoxicados por um vírus como, por exemplo, o da sífilis,

quando aparecem sintomas semelhantes. Nós o veremos também nos alcoólatras inveterados, pois o álcool possui um poder esclerosante e intoxicante do sistema nervoso análogo ao do chumbo. Existem, aliás, nas intoxicações graves pelo álcool, polineurites cujos sintomas estão próximos do plumbum, e que certamente este poderá curar. A patogenesia de Ethylicum estudada pelo Dr. Castucil mostra numerosos sintomas comuns entre o álcool e o chumbo.

Modalidades

Elas são concordantes com a sintomatologia. Agrava pelo frio, como todos os anêmicos. Pelo movimento, pois seus músculos estão doentes pela precipitação do enxofre das proteínas musculares. Agrava pelo esforço mental como todos os intoxicados do sistema nervoso. Agrava pelo toque superficial por causa de suas dores e de sua hiperestesia, mas melhora pela pressão que tonifica seus músculos espasmosados. Seu agravamento noturno, que é encontrado em todos os metais, é causado pela sua anemia e sua insuficiência respiratória, as trocas respiratórias piorando à noite. As dores melhoram pela pressão, o indivíduo dobrando-se em dois e deitando sobre o ventre. Enfim, todas estas ações acalmam o estado espástico muscular, mecanicamente, pela ação tônica sobre a fibra muscular.

Summary

Lead is present in every organism. This constancy seems to exclude that it belongs to coincidence, or chemical dejects. The physiological effects nevertheless are still today unknown. Only the homeopaths made with the pathogenesis a study of this element that seems to be in close relationship with sulphur. In this article, translation of part of the book of Dr. Hodiament, an approach is made of the toxicology of this metal, it's sources of intoxication, the general action of lead upon the human body and in their different parts such as the circulatory system, the nervous system, the mind and the modalities of amelioration and aggravation.